

MUHANDIS TALABALAR UCHUN WEB SIMULYATOR YARATISH TEXNOLOGIYASI

Mardonov Baxodir Axmadovich

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Ijtimoiy va tabiiy fanlar" kafedrası katta o'qituvchisi

Zikiryayev Shavkat Xudoyarovich

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Ijtimoiy va tabiiy fanlar" kafedrası dotsenti (PhD)

Xalmanov Ural Rasulovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti "Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta'lim" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandis talabalar uchun web simulyator yaratish jarayoni, uning afzalliklari va ta'limdagi ahamiyati muhokama qilingan. Simulyatorlar, talabalarni amaliy ko'nikmalar bilan tanishtirgan holda, o'qitish jarayonini interaktiv va qiziqarli qiladi. Ushbu maqolada simulyatorni yaratish uchun kerakli bosqichlar, texnologiyalar va dizayn tamoyillari keltirilgan. Talabalar o'z bilimlarini amaliy ko'nikmalarga aylantirib, kelajakdagi kasbiy faoliyatlari uchun tayyorlanishlari mumkin. Mazkur texnologiya muhandislik ta'limi uchun maxsus ishlab chiqilgan o'quv resurslarini o'rganishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Web simulyator, ta'lim jarayoni, amaliy ko'nikmalar, interaktiv o'qitish, dizayn tamoyillari, simulyatsiya modellari, masofaviy ta'lim, innovatsion ta'lim.

Kirish

Bugungi kunda an'anaviy o'qitish usullari o'rni innovatsion yondashuvlar egallamoqda. Bu o'zgarishlar talabalarni tayyorlash jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Web simulyatorlar - muhandis talabalariga nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirishda, real hayotdagi vaziyatlarni model qilishda va muammolarni hal qilishda samarali vosita hisoblanadi.

Simulyatorlar, interaktiv o'qitish usullari orqali talabalarni jalb etadi, ularni o'z-o'zini baholash imkoniyatlari bilan ta'minlaydi va nazariy materialni o'zlashtirish jarayonini osonlashtiradi. Simulyatorlarni yaratishda foydalaniladigan texnologiyalar va dizayn tamoyillari haqida so'z yuritiladi. Bu ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirishga yordam beradi va muhandislik sohasida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

3D Web simulyator yaratishda Babylon.js va

Three.js texnologiyasi imkoniyatlari

3D web simulyatorlar yaratishda Babylon.js va Three.js kutubxonalarini muhim o'rin egallaydi. Ular JavaScript asosida ishlaydigan kuchli vositalar bo'lib, murakkab 3D grafikalar yaratish va interaktiv sahnalarni ishlab chiqishga imkon beradi. Ushbu bo'limda har ikki kutubxonaning asosiy imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Three.js - bu JavaScript uchun keng tarqalgan va ommabop 3D grafik kutubxonasi. Uning imkoniyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Three.js oson ishlatilishi va yengil tuzilishi bilan ajralib turadi. Dasturchilar uchun ko'plab modullar va plaginlar mavjud, bu esa kerakli funksiyalarni qo'shishni osonlashtiradi. Bu kutubxona yordamida uch o'lchovli obyektlar va tasvirlar yaratish oson. Foydalanuvchilar 3D modellarni import qilish (masalan, .obj, .fbx formatlarida) imkoniyatiga ega. Three.js animatsiyalarni boshqarish uchun qulay interfeys taqdim etadi. Ovoz va akustika simulyatsiyasini qo'shish ham mumkin.

Three.js fizik simulyatsiya mexanizmlariga ega emas, ammo Cannon.js yoki Oimo.js kabi boshqa kutubxonalar bilan integratsiya qilish orqali fizikani simulyatsiya qilish imkoniyatini beradi.

Babylon.js - bu ochiq manba 3D o'yinlar uchun ishlatiladigan ushbu texnologiya JavaScript va WebGL asosida ishlab chiqilgan. U 3D grafikalar va o'yinlarni brauzerda real vaqt rejimida yaratish va ko'rsatishga mo'ljallangan. Babylon.js juda ko'p funksiyalarni taqdim etadi va bu kutubxona asosan o'yin ishlab chiqaruvchilar va 3D dasturchilar uchun juda foydali.

Babylon.js fizika dvigatellari (masalan, Cannon.js va Oimo.js) bilan integratsiya qilib, obyektarning harakatlarini va to'qnashuvlarini real tarzda simulyatsiya qilish imkonini beradi.

Kutubxona PBR (Physically Based Rendering) texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa obyektarning yoritilish va material ko'rinishini haqiqiy tarzda taqdim etishga yordam beradi. Bu esa foydalanuvchilarga yuqori sifatli grafikalar yaratish imkonini beradi.

Babylon.js foydalanuvchilarga sahnaga ovoz va video materiallarini qo'shish imkoniyatini beradi, bu esa simulyatsiyalarni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi. Kutubxona foydalanuvchilarga o'zaro faoliyat imkoniyatlarini taqdim etadi, masalan, klaviatura, sichqoncha va boshqa qurilmalar yordamida o'zaro bog'lanish. Babylon.js 3D sahnalarni boshqarish uchun qulay API taklif etadi, bu esa dasturchilar uchun sahnalarni oson yaratish va tahrirlash imkonini beradi.

Babylon.js ning o'rganish jarayoni juda soddalashtirilgan va foydalanuvchilar uchun yaxshi hujjatlangan. Kutubxonaning rasmiy veb-saytida ko'plab misollar, darsliklar va dokumentatsiyalar mavjud, bu esa dasturchilar uchun juda qulaydir.

Babylon.js turli modullar va plaginlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu dasturchilarga o'z loyihalariga qo'shimcha funksiyalar qo'shishga imkon beradi. Misol uchun, foydalanuvchilar sahnalarda boshqa kutubxonalardan modellarni yuklab olishlari yoki yangi materiallar va effektlar yaratishlari mumkin.

Three.js va Babylon.js har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklari bilan ajralib turadi. Tanlov qilayotganda loyihaning talablari, dasturchining tajribasi va kerakli funksiyalarni hisobga olish muhimdir.

Arxitektura va interyer dizayn sohasida Three.js asosida yaratilgan simulyator foydalanuvchilarga o'z uylarini yoki loyihalarini 3D formatda yaratish imkoniyatini beradi. Foydalanuvchilar xonalarni loyihalash, mebel joylashuvi va boshqa detallarga o'zgartirishlar kiritish orqali uyni vizual tarzda ko'rishlari mumkin. Bu arxitektorlar va dizaynerlar uchun muhim vosita hisoblanadi.

Three.js va Babylon.js bir biridan farqi va avzalliklari

1-rasm. Three.js asosida yaratilgan simulyatorida yasalgan uy loyihasi tasviri

WebGL - 3D grafiklarni to'g'ridan-to'g'ri veb-brauzerda aks ettirish uchun ishlatiladigan texnologiya. Three.js WebGL-ni soddalashtiradi, ammo uning asosiy prinsiplarini tushunish sahnalarda grafikani boshqarishni yaxshilaydi. WebGL 2D va 3D grafiklarni yaratishda tezlik va samaradorlikni oshirish uchun grafik kartadan (GPU) foydalanadi. WebGL asosan

OpenGL ES (Embedded Systems) 2.0 kutubxonasiga asoslangan bo'lib, bu grafik protsessor yordamida yuqori samaradorlikda ishlaydigan grafikalar yaratish uchun ishlatiladi. WebGL API matritsalar, vektorlar va boshqa matematik hisob-kitoblardan foydalanadi va shaderlar yordamida grafiklarni chizadi. WebGL sahifaga chiziladigan har bir obyektни buferlarga yuklaydi. Buferlar orqali GPU ob'ektlarning ma'lumotlarini tezroq va samarali ravishda qayta ishlaydi. Teksturalar esa obyektlar yuzasini qoplash uchun ishlatiladi.

WebGLning asosiy imkoniyatlari:

- 2D va 3D grafiklarni qo'llab-quvvatlash
- WebGL yordamida dasturchilar ikki va uch o'lchovli grafiklarni yaratishlari mumkin, bu esa veb-dasturlarni yanada jozibador va samarali qiladi.
- WebGL ning shader tizimi realistlik yorug'lik va soyalar yaratishda yordam beradi. Yorug'lik manbalarini sozlash va soyalarni hisoblash orqali realistlik 3D grafiklarni yaratish mumkin.
- WebGL interaktiv sahnalarni yaratish imkoniyatini beradi. Masalan, foydalanuvchi kiritgan har qanday harakatga yoki buyruqqa WebGL orqali javob berish mumkin.
- WebGL yuqori samaradorlik uchun grafik protsessor bilan ishlaydi, bu esa murakkab grafiklarni ham yuqori tezlikda ko'rsatishga imkon beradi.

Xulosa

Tanlov qilishda loyihaning maqsadi va talablari, dasturchilarning tajribasi va kutubxonalar orasidagi muhim farqlarni hisobga olish zarur. Agar siz tezkor va yengil loyiha yaratmoqchi bo'lsangiz, Three.js yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Agar siz kompleks, grafik jihatdan rivojlangan va interaktiv simulyator yaratmoqchi bo'lsangiz, Babylon.js eng maqbul variant hisoblanadi.

Har ikkala kutubxona 3D web simulyatorlarini yaratishda samarali vositalar bo'lib, tanlov sizning maqsadlaringiz va ehtiyojlaringizga bog'liqdir. O'z ehtiyojlaringizga mos keladigan kutubxonani tanlash, loyihangizning muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

1-jadval

O'rganish Osonligi	Oson o'rganish uchun soddalashtirilgan interfeys.	O'rganish jarayoni murakkabroq, lekin yaxshi hujjatlangan.
Fizika Simulyatsiyasi	O'zida standart fizika mexanizmlariga ega emas; lekin Cannon.js yoki Oimo.js bilan integratsiya mumkin.	Kengaytirilgan fizika simulyatsiyasi (Cannon.js, Oimo.js) bilan birga.
Grafik Sifat	Yaxshi, lekin PBR (Physically Based Rendering) qo'llab-quvvatlash cheklangan.	Yuqori sifati grafikalar va PBR ni mukammal qo'llab-quvvatlaydi.
Interaktivlik	Oson interaktivlik, ammo murakkab o'zaro faoliyatni boshqarish qiyin.	Kuchli interaktivlik imkoniyatlari va foydalanuvchilar bilan o'zaro faoliyatni boshqarish oson.
Modullar va Plaginlar	Kengaytirilgan modullar va plaginlar mavjud.	Ko'plab modullar va plaginlarni qo'llab-quvvatlaydi, kuchli ekosistema.
Tarmoq va Jamoa	Katta jamoa va ko'plab resurslar mavjud.	Keng jamoa, lekin kamroq resurslar bor.
Ovoz va Video	Ovoz qo'shish mumkin, lekin video integratsiyasi cheklangan.	Ovoz va video materiallarini qulay qo'shish imkoniyati.
Mobil Qo'llab-quvvatlash	Mobil qurilmalarda yaxshi ishlaydi, lekin optimallashtirish talab qilishi mumkin.	Mobil qurilmalarda yuqori performans, yaxshi optimallashtirilgan.
Yangilanishlar	Doimiy ravishda yangilanadi, lekin ba'zida jiddiy o'zgarishlar kiritilishi mumkin.	Yangilanishlar doimiy ravishda taqdim etiladi, yangi funksiyalar va yaxshilanishlar.

Three.js JavaScript kutubxonasi bo'lgani uchun JavaScript tilini yaxshi bilish muhimdir. Obyektlar, funksiyalar, asinxron kod (async/await) va ES6 sinflari kabi asosiy JavaScript tushunchalarini bilish Three.js kodini tushunish va yozishda yordam beradi.

Agar tezkor va yengil loyiha yaratishni istasangiz, Three.js sodda va kuchli imkoniyatlari bilan yaxshi tanlov bo'ladi. Three.js asosiy 3D grafikalar uchun yetarli va oson o'rganiladi, shuningdek, JavaScript asoslarini yaxshi bilish uning samarali ishlashida yordam beradi. JavaScript va ES6 bilimlari, masalan, obyektlar, funksiyalar va asinxron kodlar (async/await) yordamida dasturiy kodni ishlab chiqish osonlashadi.

Agar esa murakkab va grafik jihatdan rivojlangan, yuqori interaktivlikka ega simulyator yaratish rejangiz bo'lsa, Babylon.js yanada keng qamrovli vositalari bilan eng maqbul variant hisoblanadi. Bu kutubxona o'yinlar va ilmiy dasturlarda murakkab grafikalar yaratish uchun ko'proq imkoniyatlar taklif etadi va interaktivlikning yuqori darajasiga erishishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Mardonov B., Zikirayev S. BA'ZI GEOMETRIYA MASALALARINI YECHISH USULLARI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – T. 3. – №. 7. – С. 183-186.
2. Назаров У. А. Численное исследование детонационных волн в газовзвешях с неоднородным распределением концентрации частиц в резко расширяющихся трубах //современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – с. 15-18.
3. Axmadovich M. B. Sfera sirtida joylashgan uchburchaklarni yechishning ba'zi usullari //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 2. – С. 23-27.
4. Птоломей теоремасининг баъзи геометрия масалаларини ечишга тадбири Баходир Ахмадович Мардонов, Расулов Камол Карим ўғли «Архитектура ва қурилиш соҳаларида инновацион технологияларни қўллаш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-техник конференцияси материаллари тўплами. 36-38
5. Ж Акилов, МС Джаббаров, БА Мардонов Циклические гидравлические воздействия промысловой жидкости на забой буровой скважины // Механика муаммолари. О'zbekiston jurnali. 3, 18-22
6. БА Мардонов, АХ Марданов Стюарт теоремасининг баъзи геометрия масалаларини ечишга тадбири // «Таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясида инновацион технологияларни қўллаш-мамлакат тараққиётининг муҳим омили» мавзусидаги XV республика илмий-техник конференцияси материаллари тўплами.
7. Математическое моделирование давления на плунжер при эксплуатации нефтяных скважин с глубинными насосами Ж Акилов, М Джаббаров, Баходир Мардонов // ME'MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI (ilmiy-technikjurnal).